

Guía de incorporación al Consejo Asesor (CA)

Nombre:

Email: []

Fecha de inicio: []

Persona referente en el proceso de incorporación:

Autoría

Melissa Black, Laura Ascenzi, Nicolás Palopoli

Algunas secciones de este documento se inspiraron en *Onboarding handbook for board members, trustees and key members of Open Science Organisations* de Open Life Science, *Induction guidance for new trustees* de Society of Research Software Engineering y [Team Compass](#) de 2i2c.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Presentación	3
2. Canales de comunicación	3
3. Documentos de Trabajo	4
4. Completar la incorporación	5
5. Desvinculación	6
6. Sobre el desarrollo de este documento	7

1. Presentación

Esta guía se propone contribuir a la incorporación a las funciones de integrante del Consejo Asesor (CA) de MetaDocencia, agrupando todos los recursos necesarios para participar de nuestra comunidad. Está en revisión permanente y tiene como objetivo facilitar una mejor comprensión de la organización, los alcances del CA y conocer el flujo en el que trabajaremos durante el período de incorporación.

2. Canales de comunicación

Contamos con varios canales de comunicación para ir conociendo al equipo de MetaDocencia, evacuar dudas específicas acerca del trabajo que hacemos, planificar nuestros talleres y eventos, proponer ideas, sugerir cambios, etc.

1. [Slack](#) nos ofrece un espacio que funciona como nuestra oficina virtual y lugar de encuentro con la comunidad externa. Si bien no está tan extendido su uso en nuestra región, es un espacio estratégico para vincularnos con comunidades científicas en español. Cómo lo usamos: [Guía de Slack](#).

El CA cuenta con un canal dedicado: [#advisory-committee](#). En este canal se usará el idioma inglés siempre que haya al menos una persona integrante del CA que no hable español. Entendemos que el inglés sería la mejor opción para garantizar la comunicación entre todes.

*Las personas integrantes del CA **deberían visitar Slack al menos una vez por mes, idealmente una vez por semana.***

2. **Google Drive** almacena diferentes tipos de materiales en carpetas específicas de distintas áreas, desde las agendas de reuniones de equipo hasta recursos importantes para nuestros cursos y eventos.

Carpeta compartida de [Google Drive del CA](#).

3. **Correo electrónico:** las personas nuevas serán consultadas por el email de su preferencia para recibir comunicaciones y compartir recursos del CA.
4. [Trello](#) es la plataforma donde registramos las tareas a cumplir, con fechas límites y responsables, organizadas en distintos tableros temáticos. Cómo la usamos: [Guía de Trello](#)

5. [Zoom](#) es la herramienta de videoconferencia que usamos para nuestros encuentros virtuales. En la agenda de cada evento se incorpora el link a la próxima reunión. Cómo lo usamos: [Guía de Zoom](#)
6. [GitHub](#) es un espacio que usamos colaborativamente para desarrollar nuestra página web y otros recursos.
7. **WhatsApp**: complementamos el uso de Slack con el de WhatsApp. Lo usamos para comunicarnos ante una urgencia o de manera excepcional. Te pediremos que compartas tu número con la persona responsable de tu incorporación, si aún no lo tenemos.
8. [X](#), [LinkedIn](#), [YouTube](#), [Facebook](#), [Instagram](#) y [Mastodon](#) son las redes sociales donde tenemos actividad.

Puedes leer más y ver **recomendaciones para integrantes del equipo** en nuestra [Guía sobre cómo usamos las redes sociales](#), o contactar al equipo a través del canal #Comunicacion de Slack.

3. Documentos de Trabajo

- A. **Documentación de Gobernanza** (en [Español](#) o [Inglés](#)). Contiene roles y responsabilidades del CA.
- B. [Documento de seguimiento de reuniones \(bilingüe\) del Consejo Asesor](#)
- C. [Advisory Committee Amendment Document](#) (Plantilla del documento de enmienda de integrantes del Consejo Asesor)
- D. [Model A Fiscal Sponsorship Agreement](#) (Plantilla del Modelo A de Acuerdo de Patrocinio Fiscal)
- E. [Pautas de Convivencia](#): para que sea posible ejecutar la misión propuesta por MetaDocencia es necesario que todas las personas que somos parte de nuestros espacios nos hagamos responsables de leer y aceptar las pautas, comprometiéndonos en dicho acto a generar un ámbito de trabajo abierto, seguro y amigable, y/o a comunicar al equipo de Pautas de Convivencia si alguien así no lo hiciera.

4. Completar la incorporación

Durante la incorporación tendrás una breve presentación online sincrónica junto con la persona que te guiará en el proceso (es posible que estés leyendo esto durante la reunión). La persona responsable de tu proceso de incorporación se pondrá en contacto con anticipación para agendar esta reunión.

En la reunión, que durará aproximadamente media hora, se hará un breve repaso por las herramientas listadas y su uso en MetaDocencia, se contará brevemente cómo procederemos y tendrás la oportunidad de hacer preguntas.

Puedes repasar los principios pedagógicos que enseñamos en MetaDocencia en esta presentación. El objetivo de incluirla es poder mostrar en la práctica cuáles son los principios que sostienen las prácticas pedagógicas que lleva adelante MetaDocencia:

[Principios pedagógicos](#)

Es importante que, desde que recibas la invitación a la reunión de incorporación, registres tu avance en el proceso de incorporación a través del siguiente checklist, completando a medida que cumplas cada tarea.

En la reunión revisaremos el cumplimiento de todos los ítems para dar por finalizado el proceso de incorporación.

LISTA DE TAREAS PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN AL CA:

- Familiarizarse con la **documentación de Gobernanza** (en [Español](#) o [Inglés](#)).
- Revisar roles y responsabilidades del CA. **Ratificarlos** en Slack, o informar por qué no.
- Completar y firmar su [Advisory Committee Amendment Document](#) (Documento de enmienda de Comité Asesor)
- Leer el [Model A Fiscal Sponsorship Agreement](#) (Modelo A de Acuerdo de Patrocinio Fiscal) de MetaDocencia.

- Leer la [Política de Conflictos de Interés \(COI\)](#) y completar el [Formulario de declaración de Conflictos de Interés](#)
- Leer las [Pautas de Autoría](#)
- Comprometerse a completar oportunamente cualquier otro paso requerido por CS&S.
- Chequear tener acceso a la carpeta compartida de [Google Drive](#) o avisarle a la persona que preside el CA.
- Chequear tener acceso al [Slack](#) de MetaDocencia y en particular al canal #advisory-committee
- Definir email de su preferencia para las comunicaciones.
- Enviar foto e información de perfil para la página web a través de <https://bit.ly/perfilwebMD>.
- Comunicar a la persona responsable de la incorporación por Slack en qué número telefónico y/o de WhatsApp es posible contactarte.
- Confirmar a través de Slack que se completó el proceso aquí detallado.
- Comprometer la lectura periódica de Slack (al menos una vez por mes, idealmente una vez por semana), agregando comentarios/emojis a conversaciones.
- Completar el W2M para coordinar la próxima reunión del CA.

5. Desvinculación

Los cargos de las personas que integran *ad honorem* el CA prevén dos años de mandato, sujetos a revisión anual. Podrán ser reelegidas en sus funciones. Durante el período de designación, deben participar activamente en el CA (ver asistencia mínima requerida a reuniones en documento de Gobernanza).

Se espera que cada participante del CA dé aviso al CCA, vía Slack u otro canal institucional habilitado, si las circunstancias no le permitieran cumplir con la dedicación

mínima requerida (aproximadamente dos horas al mes) para votar y/o llevar adelante las tareas en cualquier momento del año. En caso de ausencia o inactividad prolongada, imposibilidad o renuncia de alguna persona integrante del CA se considerará el cargo como vacante y deberá convocarse una reunión extraordinaria para proponer nuevos perfiles que completen el mandato. También podría iniciarse la desvinculación porque finalizó el mandato en el CA y no fue renovado.

La desvinculación es el proceso a través del cual una persona se desvincula de su labor y deja de ser parte del equipo de MetaDocencia. Una persona encargada del acompañamiento durante este proceso ayudará a salir ordenadamente de los recursos compartidos con cuentas individuales y grupales, como así también de los canales cerrados de Slack.

La desvinculación del equipo de MetaDocencia no implica la necesidad de dejar de participar en actividades públicas de la comunidad, excepto si el equipo responsable de asegurar el cumplimiento de las Pautas de Convivencia de MetaDocencia determina lo contrario.

6. Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Melissa Black, Laura Ascenzi, Nicolás Palopoli (2024). "Guía de incorporación Consejo Asesor (CA)". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10669817>